

RELATÓRIO FINAL - IFSP

Nome do Bolsista: José Bernardo Direito Netto

Nome do Orientador: Aristides Faria Lopes dos Santos

Título do Projeto: Implementação do “Observatório do Turismo & Economia do Mar”

Vigência da Bolsa: Participação voluntária (vigência do projeto: 15/03/2023 a 28/06/2024)

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta resultados finais do projeto de iniciação científica Implementação do “**Observatório do Turismo & Economia do Mar**”, desenvolvido no âmbito Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e/ou Tecnológica (Edital nº 02/2023), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Campus Cubatão).

Este projeto de pesquisa guarda relação com outros projetos de iniciação científica realizados entre os anos de 2016 e 2021 no IFSP Campus Cubatão, por meio de programas institucionais de fomento à investigação científica.

O período de execução proposto foi de 18 meses e a área de abrangência determinada para a execução da pesquisa foi a **Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS)**, instituída pela Lei Complementar nº 815, de 30 de julho de 1996. Esta região administrativa é composta pelos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

A execução deste projeto contemplou pesquisa documental, voltada à reunião de legislação e o levantamento de dados relativos ao desempenho mercadológico na RMBS; e pesquisa bibliográfica, com especial interesse nos seguintes temas: Turismo; Economia do Mar; Marketing; Gestão Pública; Destinos Turísticos.

OBJETIVO ou PROPOSIÇÃO

Este projeto tem o objetivo geral de implementar o “Observatório do Turismo & Economia do Mar” no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Campus Cubatão), localizado no litoral do estado de São Paulo. O projeto faz parte do Grupo de Pesquisa (CNPq) “Observatório de Turismo do Litoral Paulista”, sediado nesta mesma unidade.

Os objetivos específicos propostos foram os seguintes: Criar painel de monitoramento de dados aberto ao público de interesse do projeto (1); Manter perfil na rede social Instagram para difundir informações sobre “Turismo” e “Economia do Mar” (2); e Divulgar relatórios sobre o mercado turístico regional com regularidade e acesso público (3).

No quadro 1, apresentado a seguir, é descrita a estratégia metodológica adotada para se alcançar os objetivos específicos enunciados.

Quadro 1: Objetivos específicos e estratégias metodológicas adotadas.

Objetivos específicos	Estratégia metodológica	Evidência de realização
Criar painel de monitoramento de dados aberto ao público de interesse do projeto.	O painel foi criado em 03/2023 com o uso do <i>software</i> Microsoft Power BI e é atualizado regularmente.	Foi criado painel experimental, em constante atualização, disponível em: observatoriodoturismo.com
Manter perfil na rede social Instagram para difundir informações sobre “Turismo” e “Economia do Mar”.	Criado em 03/2019, o perfil busca divulgar boas práticas de gestão de destinos turísticos no Brasil e no mundo.	O perfil no Instagram possui (03/2024) 4.903 publicações e 2.466 seguidores (@observatoriodoturismo)
Divulgar relatórios sobre o mercado turístico regional com regularidade e acesso público.	Difunde-se informações institucionais sobre o projeto e o setor de viagens e turismo na RBMS.	O <i>blog</i> do projeto é atualizado regularmente e possui conteúdo técnico sobre o setor: www.sigetur.com

Fonte: Elaborado pelos autores.

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta seção, são apresentadas as principais atividades executadas no período de março a dezembro de 2023. Trata-se da execução do cronograma de metas proposto (quadro 2).

Quadro 2: Metas e Cronograma propostos para o ano de 2023.

Metas (2023)	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Levantamento e avaliação de bases de dados públicos a serem consultadas	x	x								
Elaboração e atualização de painel de monitoramento de dados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Gerenciamento de perfil na rede social Instagram para a difusão do projeto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Elaboração de relatório parcial (2023)										x

Fonte: Elaborado pelos autores.

Atividade 1 - Levantamento e avaliação de bases de dados públicos a serem consultadas:

Inicialmente, em março de 2023, foi feito levantamento de dados atualizados sobre potenciais apoiadores do projeto. Com isso, foram contatadas as seguintes organizações listadas no quadro a seguir:

Quadro 3: Profissionais e instituições apoiadoras do projeto.

Nome	Cargo	Instituição	Ofício nº
Ronan Torres Quintão	Líder	Grupo de pesquisa "Centro de Pesquisa e Inovação em Consumo, Mercados e Negócios"	27/2023
Reinaldo Castro Souza	Líder	Grupo de Pesquisa "Pesquisa nas Indústrias de Cruzeiros Marítimos e Fluviais"	28/2023
Nancy Ramacciotti de Oliveira Monteiro	Presidente	Conselho Técnico; Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos	29/2023
Marcus dos Santos Mingoni	Diretor de Administração e Finanças	Autoridade Portuária de Santos	30/2023
Sueli Martinez	Diretora de Operações	Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini	31/2023
Luiz Alberto dos Reis	Diretor Executivo	Agência Metropolitana da Baixada Santista	32/2023
Lais Vita	Secretária	Secretaria de Estado da Comunicação; Governo do Estado de São Paulo	33/2023
Marcelo Freixo	Presidente	Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo	34/2023
Marlette Cassia Oliveira Ferreira	Coordenadora	Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFSP Campus Caraguatatuba	35/2023
Gustavo Monteiro	Secretário Executivo	Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo	36/2023
Giovanna Tavares	Coordenadora	Rede Brasileira de Observatórios de Turismo	37/2023
Dean Alves Martins	Presidente	Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul	38/2023
Sergio Francisco Theodoro	Diretor Executivo	Agência Metropolitana do Vale Paraíba e Litoral Norte	39/2023

Fonte: Elaborado pelos autores.

Adicionalmente, foram determinadas as principais bases de dados a serem utilizadas para a realização da coleta de dados secundários inerentes ao projeto e utilizadas para a composição do painel de dados do projeto, disponível em www.observatoriodoturismo.com. Estas plataformas foram as seguintes:

- **Nível federal:** Portal Dados e Fatos do Ministério do Turismo do Brasil, disponível em <http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/>.
- **Nível estadual:** Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (SETUR SP), disponível em <https://www.turismo.sp.gov.br/ciet>.
- **Nível municipal:** Portal "Leis Municipais", disponível em <https://leismunicipais.com.br/>.

Atividade 2 - Elaboração e atualização de painel de monitoramento de dados: Foi criado um painel interativo com dados oriundos de fontes diversas a respeito do desempenho do setor de viagens e turismo na Região Metropolitana da Baixada Santista. O painel pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.observatoriodoturismo.com. Este domínio foi adquirido pelo professor coordenador do projeto.

Atividade 3 - Gerenciamento de perfil na rede social Instagram para a difusão do projeto: Por ocasião de projetos anteriores, em março de 2019, foi criado o perfil [@observatoriodoturismo](https://www.instagram.com/observatoriodoturismo) na rede social Instagram. Assim, este tornou-se canal de comunicação entre a coordenação do projeto e outras organizações atuantes na gestão de destinos turísticos no Brasil e no mundo. Paralelamente, é mantido blog voltado à difusão de informações institucionais sobre o projeto e o setor de viagens e turismo na RBMS, disponível em www.sigestur.com.

Os outros projetos de iniciação científica e extensão universitária desenvolvidos e citados anteriormente foram os seguintes:

- **Projetos de iniciação científica:** "Competitividade no setor de Viagens e Turismo: estudo de casos múltiplos no Litoral Paulista" (2016); "Empreendedorismo: orientação a planos de negócios em turismo" (2017); "Competitividade: análise do mercado de turismo no Litoral Paulista" (2017); "Observatoriodoturismo.com: monitoramento e avaliação de políticas públicas de fomento ao turismo no litoral paulista" (2017); e "Implementação do Sistema Integrado de Gestão de Destinos Turísticos (SIGESTur) na região turística da "Costa da Mata Atlântica" (São Paulo, Brasil)" (2021).
- **Projeto de extensão:** "Sistema Integrado de Gestão de Destinos Turísticos (SIGESTur): projeto piloto Cubatão (SP)" (SIGProj nº 263667.1362.250286.14032017).

RESULTADOS OBTIDOS

Nesta seção são apresentados os resultados finais obtidos a partir da execução do presente projeto de iniciação científica.

Atividade 1 - Levantamento e avaliação de bases de dados públicos a serem consultadas: além das bases de dados mencionadas anteriormente, foram identificadas outras fontes que compuseram os painéis de monitoramento do mercado apresentadas em seguida. As principais bases de dados consultadas foram:

- CLIA BRASIL. CRUISE LINE INTERNATIONAL ASSOCIATION (BRASIL). **Estudos e dados do setor.** Disponível em: <<https://abremar.com.br/estudos-e-dados-do-setor/>>. Acesso em 02. abr. 2024.

- CONCAIS S/A. TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS "GIUSFREDO SANTINI". **Estatísticas**. (2022). Disponível em: <<http://concais.com/estatisticas/>>. Acesso em: 02 abr. 2024.
- IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama>>. Acesso em: 02 abr. 2024.
- IPEA. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Ipeadata**. Disponível em: <<http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>>. Acesso em: 02 abr. 2024.
- MTUR. MINISTÉRIO DO TURISMO (BRASIL). **Dados e Fatos**. Disponível em: <<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/home.html>>. Acesso em: 02 abr. 2024.
- SEADE. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. **Informações dos Municípios Paulistas**. Disponível em: <<http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/>>. Acesso em: 02 abr. 2024.

Atividade 2 - Elaboração e atualização de painel de monitoramento de dados: O painel (figura 1) foi criado em 03/2023 com o uso do *software* Microsoft Power BI e é atualizado regularmente, conforme as telas reproduzidas a seguir.

Figura 1: Painel de monitoramento de dados (*dashboard* experimental).

Fonte: Observatório do Turismo & Economia do Mar (www.observatoriodoturismo.com).

O painel de dados foi criado foi estruturado com as seguintes abas: Demografia, Dirigentes, Cruzeiros, Turismo Náutico (figura 2), Formação, Rede (figura 3), Projetos, Agenda, Blog, Fontes, Sobre e Final, reproduzidas a seguir.

Figura 2: Serviços e Infraestrutura de apoio ao Turismo Náutico (*dashboard* experimental).

Fonte: Observatório do Turismo & Economia do Mar (www.observatoriodoturismo.com).

Note-se que os painéis reproduzidos neste documento são, em verdade, dinâmicos e permitem a interação dos usuários. Isto é, é possível aplicar filtros e mesmo exportar os dados em tela. Optou-se por informar as fontes dos dados em página específica. Além disso, julga-se pertinente destacar que os dados devem ser atualizados periodicamente. Há, ainda, a possibilidade de se automatizar este processo.

Figura 3: Rede Brasileira dos Observatório de Turismo (*dashboard* experimental).

Fonte: Observatório do Turismo & Economia do Mar (www.observatoriodoturismo.com).

Atividade 3 - Gerenciamento de perfil na rede social Instagram para a difusão do projeto:

Criado em 03/2019, o perfil busca divulgar boas práticas de gestão de destinos turísticos no Brasil e no mundo. O perfil no Instagram possui (03/2024) 4.903 publicações e 2.466 seguidores (@observatoriodoturismo).

Resultados relacionados à disseminação do projeto

Em 29 de março de 2023, o coordenador e o aluno bolsista do projeto participaram da mesa-redonda “Encontro de Retomada do Turismo no Litoral Norte”, evento realizado pela Prefeitura Municipal da Estância Balneária de São Sebastião, por meio da Secretaria de Turismo (SETUR), em parceria com os governos federal e estadual, nas instalações do Beach Hotel Sunset, na praia de Cambury (anexo 1).

A reunião teve como objetivo apresentar os planos de ações, estratégias de recuperação do turismo e as propostas dos setores públicos e dos setores privados para fomentar o turismo na região afetada pelas fortes chuvas no mês de fevereiro. As ações se estendem a outras cidades atingidas como Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba, Bertioga e também Guarujá.

Composição do grupo fundador e do Conselho Fiscal (2023-2025) da associação “Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo” (RBOT), ato dado em 02 de junho de 2023, a partir da “Carta de Curitiba” (anexo 2), assinada durante o “Encontro Paranaense de Observatórios de Turismo”, ocorrido em 11 de maio de 2017, que tem sede e foro na cidade de Goiânia (GO). Ata registrada junto ao 2º Tabelionato de Protesto de Títulos, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos de Goiânia, protocolizado em 31 de outubro de 2023 e registrado por processo digital sob nº 1.283.879, registrado no Registro de Pessoas Jurídicas em 31 de outubro de 2023, no livro A-12, folha 143, sob ordem nº 7.724.

Mediação e apresentação da conferência “Dialogando com a RBOT”, promovida pela RBOT e transmitida ao vivo por meio de seu canal institucional no Youtube (<https://www.youtube.com/live/mQeymGIhxt8?feature=shared>), em 27 de abril de 2023, e que contou com a participação das professoras Maria José Giaretta, membro do Conselho e do Observatório da Abbtur Nacional e do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Municípios de Interesse Cultural e Turístico (Amitur), e Débora de Moura Mello Antunes. Doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da USP e Professora do IFSP Campus Cubatão.

Publicação do artigo “Um panorama sobre o Porto de Santos no contexto do mercado turístico brasileiro” no formato de capítulo do livro “Turismo & Hotelaria no contexto da Arquitetura e Urbanismo” (ISBN: 978-65-5621-313-2), publicado pela editora do Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 2023 (anexo 3).

Apresentação institucional do presente projeto durante o seminário “Maio Náutico Bertioga 2023”, realizado entre os dias 11 e 14 de maio de 2023, no município de Bertioga. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal de Bertioga e contou com a participação, entre outros

debatedores, de representantes do Fórum Náutico Paulista e do Observatório do Turismo da Universidade Federal Fluminense.

Participação enquanto debatedor no “LAB” do Hub InovAtiva, realizado de forma virtual em 17 e 18 de maio de 2023. O objetivo do LAB é a conexão para oportunidades e encontro de soluções, sem pretender esgotar os debates, pois esse é o início da comunidade Economia Azul que envolve todos os atores e setores, estejam onde estiverem, com suas diversas iniciativas (estudos, ações, projetos, programas etc.).

Publicação do resumo intitulado “Análise Situacional da Gestão Pública do Turismo na Região Turística “Costa da Mata Atlântica” (São Paulo, Brasil)” nos anais eletrônicos do XX Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Turismo (ISSN: 2359-6805), realizado entre 20 e 22 de setembro de 2023, em Niterói (RJ). O tema central do evento foi “Políticas Públicas para Turismo e Hospitalidade no Brasil”.

Publicação do artigo “Observatório do Turismo & Economia do Mar: concepção e perspectivas” na revista Caminho Aberto: Revista de extensão do IFSC (e-ISSN: 359-0599). A publicação abordou o processo de concepção, desde 2016, até a implementação do projeto e traçou perspectivas para edições futuras (anexo 4).

Obtenção de aprovação para apresentação do trabalho “Relato de experiência de implementação do Observatório do Turismo & Economia do Mar” no “XIV Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia” (Conict), promovido pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, realizado entre 22 e 24 de novembro de 2023, sob organização do Campus Capivari (anexo 5).

Participação no grupo de Grupo de Pesquisa “Pesquisa nas Indústrias de Cruzeiros Marítimos e Fluviais” (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9357565671869847), no âmbito do Programa de Pós-graduação em Metrologia (PósMQI), da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, (PUC-Rio), entre julho de 2022 e fevereiro de 2024. Linha de pesquisa “Pessoas em Cruzeiros Marítimos” (anexo 6).

Composição da equipe organizadora do “VIII Encontro Nacional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo”, evento ocorrido em Manaus, Amazonas, entre 27 e 30 de maio de 2024. O tema central do evento foi “Os dados como alicerces na governança dos destinos turísticos” (anexo 7).

Submissão do projeto de pesquisa “Observatório do Turismo & Economia do Mar: plataforma digital para promoção do mercado turístico”, cujo propósito foi ampliar a área territorial focal da pesquisa, passando a abarcar especificamente os municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, localizados na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trata-se de do processo nº 2023/14653-8 (iniciação científica: fluxo contínuo) junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), como extensão deste projeto de pesquisa, por meio de parceria com o Centro de Pesquisa e Inovação (CEPIN) do IFSP Campus Jacareí (Edital nº 329, de 20 de agosto de 2021; Processo: 23305.012881.2021-15) (anexo 8).

Membro do "Observatorio de Derecho del Turismo para América Latina y el Caribe" da Organização Mundial do Turismo (OMT), da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), desde abril de 2024 (anexo 9).

CRONOGRAMA FINAL

Apresenta-se a seguir (quadro 4) o cronograma de metas proposto para o ano de 2024. Destaca-se que o mês de janeiro não contempla atividades inerentes ao projeto, pois trata-se de período de recesso escolar.

Quadro 4: Metas e Cronograma propostos para o ano de 2024.

Metas (2024)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Atualização do painel de monitoramento de dados		x	x	x	x	
Manutenção de perfil no Instagram		x	x	x	x	
Elaboração de relatório final (2024)						x

Fonte: Elaborado pelos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto de iniciação científica possui relação com outras investigações conduzidas no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Campus Cubatão). Destaca-se positivamente a relevante atuação discente e o apoio fornecido aos docentes-pesquisadores da instituição.

O projeto foi desenvolvido de forma remota, com a realização de reuniões regulares entre o professor orientador e o aluno-bolsista. O discente manteve-se à disposição do projeto, conforme carga-horária ajustada e se mostrou disposto a contribuir com a execução da pesquisa. Sua participação foi determinante, especialmente, na etapa de levantamento e avaliação de bases de dados.

Entende-se que os objetivos propostos foram plenamente alcançados. Deste modo, projetos de pesquisas futuros poderão valer-se da plataforma do "Observatório de Turismo & Economia do Mar" como fonte de dados secundários.

REFERÊNCIAS

- ALESP. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. **Lei Complementar nº 815, de 30 de julho de 1996**. Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1996/lei.complementar-815-30.07.1996.html>>. Acesso em: 10 mar. 2024.
- BRASIL. **Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/11771.htm>. Acesso em: 10 mar. 2024.
- CLIA BRASIL. CRUISE LINE INTERNATIONAL ASSOCIATION (BRASIL). **Estudos e dados do setor**. Disponível em: <<https://abremar.com.br/estudos-e-dados-do-setor/>>. Acesso em 02. abr. 2024.
- CONCAIS S/A. TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS "GIUSFREDO SANTINI". **Estatísticas**. (2022). Disponível em: <<http://concais.com/estatisticas/>>. Acesso em: 02 abr. 2024.
- GARCIA, I. C.; LOPES DOS SANTOS, A. F. Análise Situacional da Gestão Pública do Turismo na Região Turística "Costa da Mata Atlântica" (São Paulo, Brasil). In.: **anais eletrônicos do XX Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Turismo**, Niterói (RJ), 2023. Disponível em: <https://www.anptur.org.br/anais/anais/edicao_atual.php>. Acesso em: 02 abr. 2024.
- IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama>>. Acesso em: 02 abr. 2024.
- IPEA. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Ipeadata**. Disponível em: <<http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>>. Acesso em: 02 abr. 2024.
- LOPES DOS SANTOS, A. F. Um panorama sobre o Porto de Santos no contexto do mercado turístico brasileiro. In.: PAIVA, R. A.; SANTIAGO, Z. M. P.; BRAMBILLA, A. (Orgs.). **Turismo & Hotelaria no contexto da Arquitetura e Urbanismo**. João Pessoa: Editora do CCTA, 2023.
- LOPES DOS SANTOS, A. F. Observatório do Turismo & Economia do Mar: concepção e perspectivas. **Caminho Aberto**: Revista de extensão do IFSC, v. 1, n. 17, p. 1-17, 2023.
- MTUR. MINISTÉRIO DO TURISMO (BRASIL). **Dados e Fatos**. Disponível em: <<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/home.html>>. Acesso em: 02 abr. 2024.
- MTUR. MINISTÉRIO DO TURISMO (BRASIL). **Marcos Conceituais do Turismo**. (2006). Disponível em: <<https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudo/-publicacoes/segmentacao-do-turismo/segmentacao-do-turismo-marcos-conceituais.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2024.
- MTUR. MINISTÉRIO DO TURISMO (BRASIL). **Turismo Náutico**: orientações básicas. (2010). Disponível em: <<https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudo/-publicacoes/segmentacao-do-turismo/turismo-nautico-orientacoes-basicas.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2024.
- SEADE. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. **Informações dos Municípios Paulistas**. Disponível em: <<http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/>>. Acesso em: 02 abr. 2024.

Cubatão (SP), 06 de junho de 2024.

Aristides Faria Lopes dos Santos
José Bernardo Direito Netto

Anexo 1: registro do Encontro de Retomada do Turismo no Litoral Norte.

UM PANORAMA SOBRE O PORTO DE SANTOS NO CONTEXTO DO MERCADO TURÍSTICO BRASILEIRO

Aristides Faria Lopes dos Santos

O ponto de partida para o desenvolvimento desta pesquisa foi a III Conferência Internacional de Turismo & História (TurHist), evento promovido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e instituições parceiras e realizado nos dias 28 e 29 de março de 2019, ainda antes da pandemia motivada pela disseminação em massa do então novo coronavírus.

Naquela ocasião, um dos temas centrais da conferência foram os “Indicadores de performance turística & sustentável” (linha temática 3). Assim, neste estudo foram discutidos aspectos históricos inerentes ao Porto de Santos e índices de desempenho mercadológico contemporâneos apresentados por seus operadores, com especial interesse no desenvolvimento da atividade turística.

Adicionalmente, registre-se a motivação pessoal do autor, que é descendente de portugueses, italianos, turcos e libaneses, que se dedicaram às mais variadas atividades econômicas: desde a mascatearia, o comércio de roupas, alimentos e hospedagem até o a produção de café no interior paulista. O estudo, então, da história econômica brasileira e, em especial,

Anexo 3: Carta de Curitiba.

Carta de Curitiba de apoio à criação da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo

Nós, participantes do Encontro Paranaense de Observatórios de Turismo, reunidos na cidade de Curitiba/PR, no dia 11 de abril de 2017, com o objetivo de discutir interesses, necessidades e possibilidades para a construção de um sistema brasileiro de inteligência turística que busque informações de forma permanente, convertendo-as em conhecimento para o incremento do turismo no país, reconhecemos:

- a relevante contribuição que os pioneiros Observatórios de Turismo tem aportado para a melhoria da gestão do turismo no Brasil;
- a insuficiência de informações sobre a atividade turística, bem como a falta de integração e ampla divulgação dos dados existentes, o que dificulta a gestão pública e privada;
- a importância de se estimular a produção e a divulgação do conhecimento em turismo, de modo a promover a profissionalização e o rigor científico no setor;
- a necessidade de se uniformizar metodologias entre os centros de produção de estudos e pesquisas turísticas de âmbito estadual e municipal; e
- a relevância de se criar uma institucionalidade que permita a cooperação entre os observatórios existentes, e destes com outros centros de produção de conhecimento nacionais e internacionais.

Por todo o exposto, nós signatários da presente "Carta de Curitiba" manifestamos nosso apoio à criação de uma Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, com o objetivo de promover a integração e o compartilhamento de dados e a uniformização de metodologias de coleta, tratamento, análise, geração e monitoramento de modo a contribuir para o progresso do turismo no país.

Curitiba, 11 de maio de 2017

Originals recebidos em 09/11/2022. Aceito para publicação em 17/04/2023.

Avaliado pelo sistema double blind peer review. Publicado conforme normas da ABNT.

Open access free available online.

DOI: <http://dx.doi.org/10.35700/2359-0599.2023.17.3505>

Observatório do Turismo & Economia do Mar: concepção e perspectivas

Aristides Faria Lopes dos Santos – <http://orcid.org/0000-0002-0071-1772>¹

RESUMO

Este relato de experiência trata do “Sistema Integrado de Gestão de Destinos Turísticos” e sua implementação por meio de projetos de extensão e iniciação científica no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Câmpus Cubatão). O objetivo deste trabalho foi relatar o processo de operacionalização do “Observatório do Turismo & Economia do Mar”. Trata-se de estudo de caso, conduzido com abordagem qualitativa. Procedeu-se à pesquisa bibliográfica assistemática e pesquisa documental. A área de abrangência adotada foi a Região Metropolitana da Baixada Santista, localizada no litoral de São Paulo. Entre os resultados, destaca-se a elaboração de um modelo conceitual de gestão de destinos turísticos, que poderá ser objeto de replicação no contexto brasileiro.

Palavras-chave: Turismo; economia do mar; marketing; gestão pública; destinos turísticos.

¹ Docente dos cursos de Bacharelado em Turismo e Técnico em Eventos Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Câmpus Cubatão). Doutor em Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi (2016-2020).

Anexo 5: aprovação de trabalho no XIV CONICT (IFSP Campus Capivari).

LISTA DOS TRABALHOS APROVADOS - 14º CONICT

A presente lista está condicionada ao envio da versão final com o nome dos autores e as devidas alterações solicitadas até o dia **30/10/2023**

ID da submissão	Título	Sobrenome do Autor 1	Título da modalidade
9272	RELATO DE EXPERIÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO "OBSERVATÓRIO DO TURISMO & ECONOMIA DO MAR"	Lopes dos Santos	Submissões Ensino Superior
9274	ENTRE NARRATIVAS E GEOMETRIA: A PRODUÇÃO DE CESTARIAS PELO POVO GUARANI MBYA DE CANANÉIA - SP	LEANDRO	Submissões Ensino Médio/Técnico
9277	SELEÇÃO TRANSMISSÃO CONTINUAMENTE VARIÁVEL PARA VEÍCULOS BAJA SAE.	Sipoli	Submissões Ensino Superior
9278	ANÁLISE QUANTITATIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA ADÉLIA - SP.	de Stefano	Submissões Ensino Superior
9280	TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS: ESTUDO DE CASO SOBRE A "PARMEGIANA DO BEM" (SANTOS (SP), BRASIL)	Lopes dos Santos	Submissões Ensino Superior
9282	TRABALHABILIDADE E EMPREENDEDORISMO FEMININO NA PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE	Cerizza	Submissões Ensino Superior
9283	INFLUÊNCIA DO MANEJO NA QUALIDADE DO CAFÉ DE PEQUENOS PRODUTORES DE CACONDE, DIVINOLÂNDIA E SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA	Marcomini	Submissões Ensino Superior
9287	Ética e Transparência na Luta Contra as Fake News: Equilibrando a Eficiência e a Privacidade na Era da Inteligência Artificial	Cardoso	Submissões Ensino Superior
9288	DISPOSITIVO MICROCONTROLADO PARA CÁLCULO DE ÁREAS IRREGULARES UTILIZANDO O MÉTODO DE GAUSS	Regatieri	Submissões Ensino Médio/Técnico
9292	MODELAGEM 3D DIDÁTICA PARA MANUFATURA ADITIVA DE UMA MÁQUINA DE FUSÃO NUCLEAR DO TIPO TOKAMAK	Wiltgen	Submissões Ensino Médio/Técnico
9293	GOVERNANÇA PÚBLICA NA PRÁTICA: ESTUDO DE CASO EM TRÊS ORGANIZAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL	Girardi	Submissões Ensino Superior

Anexo 6: perfil do pesquisador no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.

Pesquisador(a)

Aristides Faria Lopes dos Santos

Endereço para acessar este espelho: dgp.cnpq.br/dgp/espelho/rv7033714585626704

Dados Gerais

Nome em citações bibliográficas: SANTOS, Aristides F. L.; LOPES DOS SANTOS, A. F.; FARIA, A.; SANTOS, A. F. L.; DOS SANTOS, ARISTIDES FARIA LOPES

Titulação: Doutorado

Áreas de atuação:

- Administração Pública
- Gestão de Projetos
- Gestão de Recursos Humanos
- Hospitalidade
- Turismo

Bolsista CNPq:

Última atualização do Currículo Lattes: 26/03/2024

Homepage: <http://vvtb.ifsp.edu.br/>

Grupos de pesquisa em que atua

Nome do grupo	Instituição	Perfil
Observatório de Turismo do Litoral Paulista	IFSP	Pesquisador
Centro de Pesquisa e Inovação em Consumo, Mercados e Negócios	IFSP	Pesquisador

Linhas de pesquisa em que atua

Linha de pesquisa	Nome do grupo
Turismo e desenvolvimento regional : conhecimento e tendências	Observatório de Turismo do Litoral Paulista
Análise Interdisciplinar do setor turístico regional	Observatório de Turismo do Litoral Paulista

Estudantes participantes de grupo(s) de pesquisa, orientados pelo pesquisador

Estudante	Nível de treinamento	Grupo de pesquisa
José Bernardo Direito Netto		Observatório de Turismo do Litoral Paulista

Grupos de pesquisa de que é egresso

Nome do grupo	Instituição
PESQUISA NAS INDÚSTRIAS DE CRUZEIROS MARÍTIMOS E FLUVIAIS	PUC-Rio

Anexo 7: participação como membro da equipe organizadora de encontro técnico-científico.

CARTA CONVITE

Manaus, 13 de novembro de 2023.

Prezado Aristides Faria Lopes dos Santos,

Espero que esta carta o encontre bem e com ânimo para enfrentar novos desafios dentro da área do Turismo. É com grande prazer que escrevo em nome do **VIII Encontro Nacional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo (RBOT)**, que ocorrerá em Manaus, Amazonas, de 27 a 30 de maio de 2024, que terá por tema "Os dados como alicerces na governança dos destinos turísticos", e estamos buscando líderes e especialistas influentes para compartilhar suas valiosas perspectivas e conhecimentos com os participantes do evento.

Tendo em vista seu notável trabalho dentro do Turismo Brasileiro, acreditamos que sua participação como integrante do Observatório do Turismo & Economia do Mar e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Cubatão-IFSP seria de grande importância para o sucesso deste encontro. Gostaríamos de convidá-lo para participar como **membro do Comitê Técnico-Científico** a fim de organizar e avaliar os trabalhos submetidos ao evento. Por favor, confirme a sua disponibilidade e interesse em participar como palestrante até **30/11/2023** para que possamos fazer os arranjos necessários.

Agradecemos antecipadamente pela consideração de nosso convite. Acreditamos que sua participação acrescentará um valor inestimável ao nosso evento e enriquecerá as discussões sobre turismo e governança de destinos.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, não hesite em entrar em contato conosco pelo e-mail: observatur@uea.edu.br ou pelo telefone 92 9985-7560 ou 92 981520257. Agradecemos sua atenção e esperamos receber uma resposta positiva. Estamos ansiosos para recebê-lo no VIII Encontro da RBOT e para ouvir suas ideias inspiradoras.

Documento assinado digitalmente
MÁRCIA RAQUEL CAVALCANTE GUIMARÃES
Data: 14/11/2023 11:38:08-0300
Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

MÁRCIA RAQUEL CAVALCANTE GUIMARÃES
Diretora de Relações Institucionais da RBOT/
Coordenadora do Observatório de Turismo da UEA

Rede Interinstitucional do Observatório de Turismo da UEA:

Anexo 8: certificado de recebimento do projeto submetido à Fapesp.

Certificado de Recebimento	
Sua proposta foi recebida nesta data com sucesso e obteve o Número de Processo informado a seguir. Para acompanhar o andamento do processo, consulte a opção "Processos / Meus Processos" do menu principal do SAGE. Tão logo o processo seja analisado, será enviado um e-mail oficial da FAPESP comunicando o resultado ao Beneficiário e ao Responsável. Obs.: Para comunicação, a FAPESP utilizará o e-mail que estiver registrado no seu Cadastro de Pessoa Física, por isto é importante manter essa informação atualizada.	
Número do Processo	2023/14653-8
Data de Recebimento	25/10/2023
Linha de Fomento	Programas Regulares / Bolsas / No País / Iniciação Científica - Fluxo Contínuo
Beneficiário	Alice dos Santos Ferreira - alice.ferreira1@aluno.ifsp.edu.br
Responsável	Aristides Faria Lopes dos Santos - aristidesfaria@ifsp.edu.br
Título	Observatório do Turismo & Economia do Mar: plataforma digital para promoção do mercado turístico

Anexo 9: inserção no “Observatorio de Derecho del Turismo para América Latina y el Caribe”

Nombre: D. Aristides Faria Lopes dos Santos, D^a. Thais de Oliveira

Organization: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica do São Paulo (IFSP)

Ciudad, Estado: São Paulo, Brasil

Madrid, 14 de febrero de 2024

NOTIFICACIÓN DE ADMISIÓN

Colaboradores académicos del “Observatorio de Derecho del Turismo para América Latina y el Caribe”

Estimados Sres. Lopez y de Oliveira,

Por medio de la presente, me dirijo a su institución educativa para comunicarle que ha sido preseleccionado para formar parte de la red de colaboradores académicos del **Observatorio de Derecho del Turismo para América Latina y el Caribe** (en adelante, el “Observatorio”), creado conjuntamente por la ONU Turismo y el BID.

En su calidad de “Colaborador académico del Observatorio de Derecho del Turismo para América Latina y el Caribe de la ONU Turismo”, podrá tener acceso a las ventajas inherentes a su pertenencia a dicha red, de acuerdo con los Términos y Condiciones del “Marco rector para el establecimiento de una red de Colaboradores Académicos del Observatorio”, que adjunto se acompaña.

Asimismo, podrá participar en las diversas actividades del Observatorio (entre las que se encuentran, recopilación de información legislativa, elaboración de estudios, análisis y diagnósticos, participación en actividades académicas sobre Derecho del Turismo y otras) de forma voluntaria y *pro-bono*.

En vista de lo anterior, le rogamos que por favor confirme su voluntad de participar en la red de colaboradores académicos del Observatorio, así como la aceptación íntegra de los Términos y Condiciones previamente referenciados, mediante la remisión de un correo electrónico a la siguiente dirección de contacto: observatorioALC@unwto.org.